

EYXORNIYA SUV O'TINING ECHKILAR MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI

Nahalboyev Alisher. Aliboyevich.

Samarqand Zarmed universiteti assistenti.

Anotatsiya: *Maqolada echkilar ratsioniga eyxorniya suv o'tini qo'shib berilganda, echkilar mahsuldorligiga hamda sutning miqdoriga ta'siri haqida, malumot berilgan.*

Kalit so'zlar: *aminokislota, fiziologik holat, yog' kislotalari, mineral moddalar, vitaminlar, qand, organizm, ko'effitsiyent Eichornia crassipes, ratsion, sut irsiylik, oqsil,*

Kirish; Echkilar juda ko'plab yillardan beri o'rganib kelinayotgan hayvonlar qatoriga kirib ulardan olinayotgan mahsulotlar hozirgi kunda asosiy muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Echki suti dunyo bo'yicha shifobaxsh sutlar qatoriga kirib odamlar orasida ehtiyoji yuqori bo'lgan mahsulod bo'lib hisoblanadi. Echki suti murakkab tarkibga ega bo'lgan biologik suyuqlikdir. Echki sutining tarkibiga 100 ortiq turli moddalar kiradi. Echkilardan sog'ib olinadigan sutning tarkibi doimiy bo'lmasdan, qator omillar ta'sirida o'zgarib turadi. Bunday asosiy omillar qatoriga echkilarning zoti, sut mahsuldorligining turli ko'rsatkichlarining irsiyligi, fiziologik holatlari tirik massa, yoshi, va h.k larkiradi. Tashqi muhit omillariga esa (oziqlantirish, saqlash va parvarishlash sharoitlari, yil fasllari va h.ozalar) kiradi.[1.3]

Echkilardan sut olish uchun echkilarning maxsus ixtisoslashtirilgan zotlari urchitiladi. Ammo, echki zotlarining ahamiyatlilik darajasiga qaramasdan bu jabhada olib boriladigan naslchilik ishlarining darajasi, hayvonlarni tanlash, oziqlantirish va saqlash sharoitlarining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini esdan chiqarmaslik kerak.[1]

Material va metodlar; Sut berish davrida yani laktasiya davrida sog'iladigan echkilarning bir kunlik energetik oziqa birligi 1,05 birlikgacha pasaytirilgan bo'lib, bu kunlik sarflanayotgan energetik oziqa birligining 7,62 % ga kamayganligidan dalolat beradi.

Xorijdan keltirilgan Zanen zotli echkilarning xo'jalik sharoitida mavjud bo'lgan oziqalardan shakllantirilgan ratsion tarkibiga kiruvchi to'yimli moddalar va uning to'yimlilik qiymati 1-jadvalda keltirilgan.

Ratsion tarkibiga kiritilgan oziqalarning asosiy qismini dag'al oziqalar tashkil qiladi, jumladan dag'al oziqalar 78% va konsentrat oziqalar 22% ni tashkil qildi. Tajriba guruhi echkilari ratsionidagi quruq moddaning 10% eyxorniya suv o'ti bilan almashtirildi.

Ratsionga kiritilgan oziqalarning kimyoviy tarkibi (VIJ usuli bo'yicha); -iste'mol qilingan oziqalarning miqdori (kunlik berilgan va qoldiqda qolgan oziqalar miqdorlarini torozilarda o'lchash yo'li bilan); - ratsion tarkibidagi oziqalar tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanishi va o'zlashtirilishi (qiyosiy tajribalarda, VIJ usuli bo'yicha); -azot, kalsiy, fosfor va oltingugurt miqdorlari (VIJ usuli bo'yicha); -echkilarning sut mahsuldorligi, tarkibi va uning fizik-kimyoviy xususiyatlari (umum qabul qilingan usullar bo'yicha);

Qishloq xo'jalik hayvonlarini oziqlantirishda an'anaviy bo'lmagan oqsilga boy bo'lgan Eyxorniya suv o'tidan foydalanish hisobiga oziqlantirish darajasining oshirilishining sog'iladigan echkilarda o'rganilishi 2 ta analog tartibda shakllantirilgan guruh echkilarida olib borildi. Nazorat hamda tajriba guruhlari echkilari bir xildagi sharoitda ya'ni kunduz kuni dalada, kechqurun esa sog'ib olingandan keyin alohida zagonlarga qamalgan holda omixta yem bilan oziqlantirildi. Bu yerdagi farq tajriba guruhi echkilari ratsionidagi omixta yem Eyxorniya oziqa qo'shimchasi bilan aralashtirilgan edi.

Nazorat guruhi echkilari kunduz kuni yaylovdagi ko'k o'tlar bilan oziqlantirilib kechqurun 300 g dan omixta yem bilan oziqlantirilgan bo'lsa, tajriba guruhi echkilari dastlab 3,0 kg beda pichani va laktatsiyaning 2 oyidan boshlab 4 kg dan ko'k beda massasi bilan oziqlantirildi. Qo'ldan berilgan oziqalarning asosiy qismini dukkaklilar (to'yimlilik bo'yicha 78%) tashkil qilgan bo'lsa, konsentrat oziqalar 22% ni tashkil qildi. Eyxorniya suv o'ti hisobiga ushbu guruhning ratsioni

tarkibidagi quruq moddaning miqdori 10% ga va uning to'yimlilik qiymati ham 10% ga ortishi ta'minlandi.

Tadqiqot ishining ilmiy ishlab chiqarish qismi 6 oy mobaynida qiyosiy tajribalarda olingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan ratsionlar bilan oziqlantirish yo'li bilan davom ettirildi.

Natijalar va ularning tahlili; Sog'in echkilar ratsioniga Eyxorniya suv o'tidan qo'shimcha oziqa sifatida foydalanilganda ularning sut mahsuldorligining 240 kunlik laktatsiya davomida 43,13 kg (4,99%, $P>0,999$); yog'ning massali ulushining 0,30% ($P>0,999$); oqsilning massali ulushining 0,08 %; sut yog'lilik darajasining 12,4% ($P>0,999$); sut oqsilining 9,10% ($P>0,95$); echkilar tirik massasining 3,17% ($P>0,99$)ga oshishi kuzatildi.

Xulosa: xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki echkilar ratsionning quruq moddasi nisbatiga eyxorniya yuksak suv o'tining biotexnolog ishlov berib qo'shilishi echkilar sut mahsuldorligiga yetarli miqdorda tasir ko'rsatishini aniqlandi. Tajriba guruhidagi echkilar nazorat guruhi echkilaridan sezilarli darajada sut miqdorini ko'paytirishi yoki sutdagi quruq modda, umumiy oqsil, keziyin, fosfor ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatdan ustunlik qilishi, ratsion tarkibiga qo'shilgan oqsilga boy oziqadaligini ko'rishimiz mumkin bo'ldi. .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Naxalboyev A. et al. Hayvonlarni spiroulina bilan oziqlantirish tarixi //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.
2. Aliboyevich N. A., Jumanazarovich S. O. Effects on the Microflora of the Gastrointestinal Tract When Feeding Goats with High Algae //Central asian journal of social sciences and history. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 30-34.
3. Иванов А. Изучение микробиоты рубца коров методом Т-РФЛП. Современные нормативы // Дайджест Селское хозяйство. Наука и Практика. 2017. – № 4. – С. 1-6. Naxalboyev A. A. Yuksak suv o'tlari va ularni o'rganish tarixi (adabiyot tahlili bo'yicha) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 999-1002.
4. Азаубаева, Г.С. Продуктивность по анализу крови / Г.С. Азаубаева //Животноводство России. – 2004. – №11. – С. 21.
5. 67.Мастерских, Д.Г. Свойства молока коз зааненской породы разного возраста / Д.Г. Мастерских, А.С.Шуварики // Овцы, козы, шерстяное дело. -2004.-№3.-С. 39-40.
6. 68.Маркин Ю.В. Развитие исследований по физиологии пищеварения// Ю.В.Маркин.// Зоотехния.-1999.-№ 8.- С.19-21.
7. 77.Мустафина Г.Н.«Продуктивные и биоморфологические качества помесей коз русской белой и зааненской пород»,Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук. Йошкар-Ола, 2008. 147 с.